

“SHIMOLIY MINTAQALARDA QISHLOQ XOJALIGINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI VA ULARNING INNOVATSION ECHIMLARI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya

QORAQALPOG‘ISTON SHAROITIDA BAHORGI BUG‘DOYNING SHO‘RGA CHIDAMLI VA TEZPISHAR NAVLARINI YARATISHNING ILMIIY ASOSLARI

Tursimuratova Gózzal Muratbaevna
Don va sholi ilmiy ishlab chiqarish birlashmasi stajer-tadqiqotchisi
Tel: 913727873

e-mail: aman0206882020@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19239238>

Annotatsiya. Mazkur tezisda Qoraqalpog‘iston Respublikasining sho‘rlangan va qurg‘oqchil tuproq-iqlim sharoitida bahorgi bug‘doy seleksiyasining dolzarb masalalari yoritilgan. Boshlang‘ich seleksiya materiallarini tanlash, ularni baholash va yuqori hosildor, sho‘rga chidamli hamda tezpishar navlar yaratishda dunyo tajribasidan foydalanish yo‘llari tahlil qilindi.

Kalit so‘zlar: bahorgi bug‘doy, seleksiya, sho‘rga chidamlilik, genofond, boshlang‘ich namuna, hosildorlik.

Аннотация. В данном тезисе освещены актуальные вопросы селекции яровой пшеницы в засоленных и засушливых почвенно-климатических условиях Республики Каракалпакстан. Проанализированы пути отбора исходных селекционных материалов, их оценки и использования мирового опыта в создании высокоурожайных, солеустойчивых и скороспелых сортов.

Ключевые слова: яровая пшеница, селекция, солеустойчивость, генофонд, исходная проба, урожайность.

Abstract. This thesis highlights the current issues of spring wheat breeding in the saline and arid soil and climatic conditions of the Republic of Karakalpakstan. Ways of using world experience in the selection of initial breeding materials, their evaluation, and the creation of high-yielding, salt-tolerant, and early-ripening varieties were analyzed.

Keywords: spring wheat, selection, salt tolerance, gene pool, initial sample, yield.

Kirish. Qoraqalpog‘iston Respublikasi hududida tuproqlarning yuqori darajada sho‘rlanishi, suv tanqisligi va keskin kontinental iqlim sharoiti qishloq xo‘jaligi ekinlaridan barqaror hosil olishni qiyinlashtirmoqda. Ayniqsa, bug‘doy yetishtirishda ekologik stress omillari asosiy cheklovchi faktor hisoblanadi.

Bug‘doy dunyo miqyosida asosiy oziq-ovqat ekini bo‘lib, u global miqyosda oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashda muhim ahamiyatga ega. Xususan, Food and Agriculture Organization (FAO) ma‘lumotlariga ko‘ra, bug‘doy insoniyat iste‘mol qiladigan don mahsulotlarining asosiy qismini tashkil etadi.

Orolbo‘yi mintaqasida iqlim o‘zgarishi natijasida bug‘lanish darajasi ortib, yer osti suvlari sathi ko‘tarilishi tuproqning ikkilamchi sho‘rlanishiga olib kelmoqda. Bahorgi bug‘doy uchun vegetatsiya davrining qisqaligi va issiq garmsellarning erta boshlanishi asosiy xavf hisoblanadi. Shu sababli, tezpishar va galofit (sho‘rga chidamli) genotiplarni yaratish oziq-ovqat xavfsizligi uchun strategik ahamiyatga ega.

Ma‘lumotlarga ko‘ra, Qoraqalpog‘iston Respublikasida sug‘oriladigan yerlarning katta qismi kuchsiz, o‘rtacha va kuchli sho‘rlangan bo‘lib, bu esa bug‘doy hosildorligi va don sifatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Shu sababli, mintaqa sharoitiga moslashgan, sho‘rga chidamli, yuqori hosildor va tezpishar bahorgi bug‘doy navlarini yaratish seleksiya ishlarining ustuvor yo‘nalishidir.

“SHIMOLIY MINTAQALARDA QISHLOQ XOJALIGINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI VA ULARNING INNOVATSION ECHIMLARI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya

Bugʻdoy seleksiyasi boʻyicha xalqaro tajriba asosan genetik xilma-xillikdan samarali foydalanish, seleksiya va stressga chidamlilikni oshirishga qaratilgan.

Materiallar va uslublar. International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT, Meksika) tomonidan yaratilgan bugʻdoy navlari qurgʻoqchilik va shoʻrlanishga chidamliligi bilan ajralib turadi. Ushbu markaz tomonidan ishlab chiqilgan genetik liniyalar Markaziy Osiyo davlatlarida muvaffaqiyatli sinovdan oʻtgan.

International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA) esa qurgʻoqchil hududlar uchun mos navlar yaratishda yetakchi hisoblanadi. ICARDA seleksionerlari tomonidan tuzga chidamli genotiplar ajratib olinib, ular mintaqaviy dasturlarga tavsiya etilgan.

Isroil, Avstraliya va Hindiston kabi davlatlarda shoʻrlangan tuproqlarda hosildorlikni saqlab qolish uchun fiziologik va molekulyar seleksiya usullari qoʻllanilmoqda.

Masalan, Israel tajribasida tomchilatib sugʻorish bilan birga tuzga chidamli navlarni qoʻllash orqali hosildorlik barqarorligi taʼminlangan.

Australiada esa qurgʻoqchilik va shoʻrga chidamli genotiplar uzoq muddatli dala tajribalari asosida tanlab olinadi.

Bahorgi bugʻdoy seleksiyasida boshlangʻich material sifatida:

- mahalliy navlar;
- introduksiya qilingan xorijiy navlar;
- gibrid kombinatsiyalar;
- xalqaro markazlardan olingan liniyalar qoʻllaniladi.

Boshlangʻich namunalarni baholashda quyidagi koʻrsatkichlar muhim:

1. Vegetatsiya davri davomiyligi (tezpisharlik);
2. Shoʻrga chidamlilik darajasi;
3. Hosildorlik va 1000 dona don vazni;
4. Kasalliklarga chidamlilik;

Natija va munozara. Shoʻrlanish oʻsimlik organizmida osmotik stressni keltirib chiqarib, suv almashinuvini buzadi va fotosintez intensivligini pasaytiradi. Shu bois shoʻrga chidamli navlar yaratishda fiziologik va biokimyoviy belgilarni hisobga olish zarur.

Bahorgi bugʻdoyning qisqa vegetatsiya davri Orolboʻyi sharoitida muhim ustunlik hisoblanadi. Chunki yoz oylarida haroratning keskin oshishi don toʻlish jarayoniga salbiy taʼsir koʻrsatadi. Tezpishar namunalarda bu salbiy omillardan qisman qochish imkonini beradi.

Shuningdek, resurs tejamkor agrotexnologiyalarni qoʻllash shoʻrlanish sharoitida namlikni saqlash va tuproq strukturasi yaxshilashga xizmat qiladi.

Olib borilgan tadqiqotlardan maʼlum boʻlishicha, tezpishar namunalarda 81–83 kunda pishib etilishi, boshqadagi don soni 39–41 donagacha boʻlishi, hosildorlik oʻrtacha 25–28 s/ga atrofida boʻlishi normal hisoblanadi. Shuningdek, oʻsimlik boʻyi 89–96 sm oraligʻida boʻlishi, bugʻdoy poyasining yotib qolishiga chidamlilik va yigʻim-terim uchun qulaylik yaratadi.

Xulosa va tavsiyalar. Qoraqalpogʻiston sharoitida seleksiya ishlarini xalqaro genofond asosida olib borish va xalqaro ilmiy-tadqiqot markazlari (CIMMYT va ICARDA) liniyalari bilan mahalliy navlarni chatishtirish muhim yunalish hisoblanadi.

Qoraqalpogʻiston Respublikasining murakkab agroiqlim sharoitida bahorgi bugʻdoy seleksiyasi strategiyasi ahamiyat kasb etadi. Dunyo tajribasi shuni koʻrsatadiki, xalqaro genofond,

“SHIMOLIY MINTAQALARDA QISHLOQ XOJALIGINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI VA ULARNING INNOVATSION ECHIMLARI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya

molekulyar seleksiya usullari va adaptiv yondashuvlar asosida yuqori hosildor, sho‘rga chidamli va tezpishar navlar yaratish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Food and Agriculture Organization (FAO). 2023. World Food and Agriculture – Statistical Yearbook 2023. Rome: FAO. 45–52-betlar.
2. Hasanuzzaman M., Nahar K., Alam M.M. 2017. “Salinity stress tolerance in wheat: physiological and molecular mechanisms.” *Plants*, Vol. 6, No.2. 1–25-betlar.
3. Oyiga B.C., Sharma R.C., Baum M. 2019. “Identification of salt tolerant wheat genotypes.” *Euphytica*, Vol. 215, Article 20. 1–15-betlar.
4. Yuldashev T., Mavlyanov D., Ruziev F. 2023. “Productivity and adaptation of spring wheat varieties under saline soils of Uzbekistan.” *Agro Ilm*, №2. 37–42-betlar.